

Prácticas de ciencia abierta en la investigación académica latinoamericana durante el período 2000-2024: un análisis exploratorio mediante revisión de alcance

Julio Santillan-Aldana
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
<https://orcid.org/0000-0002-1906-2370>
julio.santillan@gmail.com

Fabiano Couto Corrêa da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
<https://orcid.org/0000-0001-5014-8853>
fabianocc@gmail.com

Amanda Santos Witt
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
<https://orcid.org/0000-0002-0857-9550>
amandawitt.asw@gmail.com

Bryan Nicollas Soares Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
<https://orcid.org/0000-0001-6640-7960>
bryannsc@gmail.com

Resumen

Antecedentes: La ciencia en América Latina enfrenta limitaciones estructurales de financiamiento, visibilidad e infraestructura, lo que refuerza la relevancia de la ciencia abierta como estrategia para democratizar el conocimiento, fortalecer la colaboración regional e impulsar la innovación. Sin embargo, la literatura existente es fragmentada y carece de sistematización.

Objetivo: El objetivo de esta revisión de alcance fue analizar y caracterizar las prácticas de ciencia abierta en la investigación académica latinoamericana (2000–2024).

Método: Se aplicó el protocolo PRISMA-ScR y la estrategia PCC (Población, Concepto, Contexto), con registro prospectivo en el Open Science Framework. Entre septiembre de 2024 y julio de 2025 se realizaron búsquedas en seis bases (Google Scholar, Redalyc, SciELO, Scopus, Web of Science y LA Referencia), identificándose 533 registros; tras la depuración, se incluyeron 28 documentos.

Resultados: Los resultados muestran predominio de artículos en portugués y fuerte concentración en Brasil, seguido de Colombia, Argentina, Perú y Venezuela. Las prácticas más documentadas fueron acceso abierto (23) y datos abiertos (19), seguidas por evaluación abierta (12), ciencia ciudadana (8), educación abierta (7), infraestructura científica abierta (7), políticas de ciencia abierta (5) y reproducibilidad (1).

Conclusiones: Se concluye que, aunque la ciencia abierta ha logrado avances notables en la región, persisten barreras culturales, normativas y tecnológicas que condicionan su adopción plena. Su consolidación requiere políticas integrales, incentivos y fortalecimiento institucional.

Palabras clave:

América Latina, Ciencia abierta, Prácticas de ciencia abierta, Revisión de alcance.

1 Introducción

La ciencia en América Latina enfrenta limitaciones estructurales que incluyen bajo financiamiento, escasa visibilidad internacional y debilidades en infraestructura. Ante este panorama, la ciencia abierta se presenta como una estrategia clave para democratizar el acceso al conocimiento, fortalecer la colaboración regional e impulsar la innovación local. En términos generales, las prácticas de ciencia abierta comprenden un conjunto de estrategias, métodos, acciones y valores orientados a que la investigación científica y sus productos sean más accesibles, transparentes, colaborativos y equitativos, contribuyendo así a la construcción de un sistema científico inclusivo y eficiente.

En la región latinoamericana, la adopción de estas prácticas se desarrolla en contextos marcados por restricciones económicas, diversidad institucional y marcos normativos heterogéneos. Como resultado, la literatura disponible sobre el tema se encuentra fragmentada y carece de una sistematización que permita comprender con claridad las características y dinámicas de la ciencia abierta en la región. Esta situación genera un problema central: el desconocimiento y la insuficiente caracterización de las prácticas de ciencia abierta en el ámbito académico latinoamericano. La falta de información consolidada impide identificar sus rasgos distintivos, el grado de adopción, los factores que condicionan su implementación y las diferencias entre contextos nacionales e institucionales. En consecuencia, se dificulta reconocer tendencias, fortalezas, debilidades y oportunidades que orienten políticas y acciones para la consolidación de la ciencia abierta en la región.

Frente a esta problemática, una revisión de alcance (scoping review) constituye una herramienta metodológica pertinente, pues permite mapear de manera amplia y sistemática la evidencia disponible, describir las características de las prácticas de ciencia abierta en la investigación académica latinoamericana e identificar vacíos de conocimiento. Este análisis no solo contribuirá a comprender las tendencias regionales y a establecer bases comparativas con otras realidades globales, sino que también ofrecerá insumos prácticos para el diseño de políticas, la formulación de estrategias institucionales y el fortalecimiento de capacidades orientadas a la promoción de la ciencia abierta.

En este marco, el propósito de la presente investigación es analizar y caracterizar las prácticas de ciencia abierta en la investigación académica latinoamericana durante el período 2000-2024. Para alcanzar dicho objetivo, se adopta el protocolo PRISMA-ScR¹, en tanto se trata de un estudio exploratorio orientado a identificar aspectos significativos de la problemática planteada.

Finalmente, el documento se organiza en cinco apartados: en primer lugar, se presentan los principales aspectos conceptuales del tema; en segundo término, se detallan los elementos metodológicos que guían el estudio; posteriormente, se exponen los resultados y su respectiva discusión; y, finalmente, se plantean conclusiones derivadas del análisis.

¹ PRISMA. (2025). PRISMA for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). PRISMA Statement.

<https://www.prisma-statement.org/scoping>

1.1 Objetivos

a) Objetivo general (OG)

Analizar y caracterizar las prácticas de ciencia abierta en la investigación académica latinoamericana durante el período 2000-2024.

b) Objetivos específicos (OE)

OE1: Identificar las principales prácticas de ciencia abierta documentadas en la literatura académica latinoamericana entre 2000 y 2024.

OE2: Describir y caracterizar dichas prácticas a partir de las percepciones de los actores involucrados en la investigación académica.

OE3: Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas asociadas con la adopción de estas prácticas en la región.

1.2 Prácticas de ciencia abierta

La implementación de la ciencia abierta implica un cambio cultural en la manera de producir y comunicar el conocimiento científico, con beneficios evidentes como la transparencia, la colaboración ágil, la accesibilidad y el enriquecimiento del saber. No obstante, enfrenta desafíos relacionados con la falta de infraestructura, de competencias y de marcos normativos adecuados, así como con la necesidad de superar prejuicios y resistencias dentro de la comunidad científica (Alessandroni, 2024; Fressoli y Arza, 2018; Manco, 2023).

La ciencia abierta comprende un conjunto de prácticas orientadas a promover la apertura, la integridad y la reproducibilidad de la investigación. Sus principios fundamentales incluyen la transparencia, la rendición de cuentas, la colaboración, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad. El propósito es mejorar la calidad, la confianza y el impacto de la ciencia, tanto en la comunidad académica como en la sociedad en general (Banks et al., 2019; Bertram et al., 2023; Dezhina, 2023; Leonelli, 2023).

1.2.1 Definición

Las prácticas de ciencia abierta consisten en modos de investigar en los que los procesos y productos científicos se ponen a disposición y son accesibles con barreras mínimas. Estas prácticas abarcan, entre otras, el acceso abierto a artículos, los datos abiertos, el intercambio y la cocreación entre investigadores y sociedad, la evaluación abierta por pares, el preregistro de estudios y la investigación colaborativa. La ciencia abierta reconoce el conocimiento como un bien común, fomentando la colaboración, la inclusión y la transparencia, y procura eliminar obstáculos para que el conocimiento sea accesible y reutilizable por diversos actores sociales. Asimismo, puede integrar el reconocimiento de saberes ancestrales y tradicionales, la interacción entre expertos y ciudadanos, y la construcción de mecanismos alternativos de validación y circulación del conocimiento (Isoglio & Echeverry-Mejía, 2019).

En este marco, las prácticas de ciencia abierta pueden definirse como un conjunto de estrategias, métodos, acciones y valores orientados a lograr una investigación científica más accesible, transparente, colaborativa y equitativa, contribuyendo así a un sistema científico inclusivo y eficiente (Alessandroni, 2024; Arza & Fressoli, 2019).

1.2.2 Beneficios

Las prácticas de ciencia abierta pueden mejorar la calidad, la eficiencia y la confianza en la investigación, facilitar la colaboración y acelerar la innovación. Sin embargo, también conllevan retos como la protección de datos, la resistencia cultural, el aumento de la carga de trabajo y la necesidad de reformar los sistemas de incentivos académicos (Aguinis et al., 2020; Allen & Mehler, 2018; Dezhina, 2023; Frankenhuis & Nettle, 2018).

Entre sus principales beneficios se encuentran:

- **Mayor acceso y visibilidad:** Los resultados científicos —artículos, datos y códigos— están disponibles con barreras mínimas, lo que amplía su difusión e impacto.
- **Colaboración y rapidez:** Se facilita la interacción entre investigadores y otros actores, acelerando el intercambio de ideas y la producción de conocimiento.
- **Transparencia y reproducibilidad:** La apertura de datos, métodos y procesos incrementa la transparencia y favorece la validación de resultados.
- **Inclusión y democratización del saber:** Promueve la participación de diversos actores sociales y reduce las brechas entre expertos y no expertos.
- **Innovación y enriquecimiento del conocimiento:** El intercambio abierto estimula nuevos enfoques y soluciones a problemas complejos.
- **Reducción de costos y acceso a recursos:** La eliminación de barreras de pago optimiza los recursos disponibles para investigadores y sociedad.

Estos beneficios consolidan a la ciencia abierta como una estrategia esencial para mejorar la calidad, la pertinencia y la equidad en la producción científica, aunque su implementación requiere superar desafíos vinculados a la cultura académica, la infraestructura y las normativas (Alessandrini, 2024; Manco, 2023).

1.2.3 Actores

Los actores involucrados en las prácticas de ciencia abierta son diversos y abarcan distintos sectores. Entre los más relevantes se encuentran:

- **Investigadores y científicos:** Generan conocimiento y promueven la apertura de datos, resultados y procesos.
- **Instituciones académicas y de investigación:** Universidades, centros y laboratorios que impulsan políticas y prácticas de apertura.
- **Gobiernos y formuladores de políticas:** Elaboran normativas para fomentar la ciencia abierta a nivel nacional e internacional.
- **Editoriales y plataformas científicas:** Adaptan sus modelos hacia el acceso abierto y nuevos mecanismos de revisión y difusión.

- Comunidad científica en general: Participa en la evaluación, revisión y difusión del conocimiento abierto.
- Ciudadanía y comunidades locales: Se involucran en la ciencia ciudadana, la cocreación y la validación del conocimiento, incorporando saberes ancestrales y tradicionales.
- Organizaciones de la sociedad civil: Favorecen la inclusión, la transparencia y la colaboración en el ámbito científico.

La interacción de estos actores configura un ecosistema que integra la producción, difusión, acceso y aplicación del conocimiento abierto, promoviendo un diálogo más democrático y colaborativo (Fressoli & De Filippo, 2021; Lafuente, 2020).

1.2.4 Importancia de las prácticas de ciencia abierta para la región

En América Latina, la ciencia abierta resulta fundamental porque amplía el acceso al conocimiento, fomenta la equidad, fortalece la colaboración regional y refuerza la relevancia social de la investigación. Sus principales aportes pueden sintetizarse en tres ejes:

a) Acceso democrático y reducción de barreras

- La región ha sido pionera en acceso abierto, con cerca del 60% de su producción científica disponible gratuitamente gracias a modelos impulsados por universidades públicas y sociedades científicas (Babini & Rovelli, 2020; Barata, 2023; Schallier, 2018; Toro et al., 2024).
- Iniciativas como SciELO, Redalyc y Latindex han favorecido la circulación de publicaciones, datos y recursos, superando limitaciones económicas y lingüísticas (Toro et al., 2024; Babini & Rovelli, 2020; Schallier, 2018).

b) Equidad, innovación y justicia social

- La ciencia abierta incorpora a comunidades y sectores sociales en la coproducción de conocimiento, promoviendo la justicia social (Barata, 2023; De Oliveira et al., 2021; Babini & Rovelli, 2020).
- El hardware y los datos abiertos fortalecen la autonomía y la innovación local, especialmente en áreas como la investigación ambiental (Arancio, 2023; Restrepo et al., 2023).
- La apertura incrementa la visibilidad de agendas de investigación contextualizadas y favorece la diversidad epistémica (Barata, 2023; De Oliveira et al., 2021; Babini & Rovelli, 2020).

c) Colaboración y políticas públicas

- Las prácticas abiertas refuerzan la cooperación regional e internacional, facilitando la diplomacia científica y la respuesta a retos globales como pandemias o cambio climático (Toro et al., 2024; Babini & Rovelli, 2020).

- Varios países han aprobado políticas y leyes que promueven la transparencia, la reproducibilidad y la consolidación de repositorios institucionales (Babini & Rovelli, 2020; De Filippo & D'Onofrio, 2019).

En suma, la ciencia abierta en América Latina constituye una estrategia esencial para democratizar el conocimiento, reducir desigualdades, promover la colaboración y garantizar que la investigación responda a las necesidades sociales y locales de la región.

2 Métodos

A continuación, se presentan los aspectos metodológicos referidos al protocolo y registro, criterios de admisibilidad (inclusión y exclusión), fuentes de información, diseño de la estrategia y ecuaciones de búsqueda, selección y validación de documentos, y proceso de tabulación de datos.

2.1 Protocolo y registro

El estudio adoptó el protocolo PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018). Asimismo, se aplicó la herramienta PCC (Población, Concepto, Contexto) para el diseño de las estrategias de búsqueda (Corazza & Fracalanza, 2025), revisadas por el Laboratório de Dados, Métricas Institucionais e Reprodutibilidade Científica de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul - DataLab². El protocolo se registró prospectivamente en el Open Science Framework el 15 de septiembre de 2025 (Santillan-Aldana et al., 2025).

2.2 Criterios de admisibilidad (inclusión y exclusión)

Se incluyeron publicaciones centradas en el análisis de las percepciones de los actores de las prácticas de ciencia abierta en el ámbito académico latinoamericano. Se consideraron documentos revisados por pares, publicados entre 2000 y 2024, en español, portugués o inglés, que involucraran docentes, estudiantes, investigadores y editores, y que describieran al menos una práctica concreta (ver Tabla 1). Con relación a las prácticas de ciencia abierta se consideraron las categorías identificadas en la Taxonomía da Ciência Aberta (Silveira et al., 2023).

Tabla 1
Criterios de admisibilidad

ID	Dimensión	ID	Criterio de inclusión	ID	Criterio de exclusión
D1	Enfoque temático	CI1	Documentos que analizan alguna práctica de ciencia abierta (acceso abierto, datos abiertos, investigación abierta y reproducible, evaluación abierta, política de ciencia abierta, educación abierta, innovación abierta, infraestructura científica abierta, ciencia ciudadana, diálogo	CE1	Documentos solo con abordaje teórico sobre las prácticas de ciencia abierta.

² DataLab. (2025). Laboratório de Dados, Métricas Institucionais e Reprodutibilidade Científica. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <https://www.ufrgs.br/datalab/>

ID	Dimensión	ID	Criterio de inclusión	ID	Criterio de exclusión
			abierto) en el ámbito académico latinoamericano.		
D2	Tipo de documento	CI2	Documentos académicos avalados (artículo científico, artículo de conferencia, capítulo de libro, informe técnico, libro, tesis) y en acceso abierto.	CE2	Documentos académicos no validados y/o con acceso restringido.
D3	Período de publicación	CI3	Documentos publicados entre 2000 y 2024 (inclusive).	CE3	Publicaciones anteriores a 2000 o posteriores al 31 de diciembre de 2024.
D4	Idioma	CI4	Documentos en español, portugués o inglés.	CE4	Documentos en idiomas distintos al español, portugués o inglés.
D5	Ámbito geográfico	CI5	Documentos sobre instituciones o investigadores de países de América Latina.	CE5	Documentos sobre ámbitos geográficos distintos a América Latina.
D6	Participantes	CI6	Estudios con la participación de actores de la ciencia abierta.	CE6	Estudios sin la participación de actores de la ciencia abierta.

Estos criterios permitieron conformar un corpus focalizado en la producción académica de América Latina, garantizando pertinencia temática, temporal, lingüística y geográfica. Los seis criterios de exclusión respondieron a las siguientes razones: enfoque temático distinto, tipo de publicación distinto, período de publicación distinto, idioma distinto, ámbito geográfico distinto y ausencia de participación de actores.

2.3 Fuentes de información

Entre septiembre de 2024 y julio de 2025 se realizaron búsquedas sistemáticas en Google Scholar, Redalyc, SciELO, Scopus, Web of Science y LA Referencia. Las estrategias de búsqueda fueron elaboradas y refinadas mediante discusiones colaborativas entre los bibliotecarios del equipo (ver Tabla 2).

Tabla 2
Fuentes de información

ID	Base	Cobertura	URL
B1	Google Scholar	Literatura gris, incluyendo tesis, disertaciones y ponencias en eventos académicos a nivel internacional.	https://scholar.google.com/
B2	SciELO	Literatura latinoamericana, relevante para el enfoque regional del estudio.	https://www.scielo.org/
B3	Redalyc	Literatura latinoamericana, relevante para el enfoque regional del estudio.	https://www.redalyc.org/home.oa
B4	Scopus	Alcance internacional y su cobertura de publicaciones académicas en ciencias sociales aplicadas, incluyendo estudios referidos a América Latina.	https://www-scopus-com
B5	WOS	Alcance internacional y su cobertura de publicaciones académicas en ciencias sociales aplicadas, incluyendo	https://www-webofscience-com

ID	Base	Cobertura	URL
		estudios referidos a América Latina.	
B6	LA Referencia	Literatura gris, incluyendo tesis, disertaciones y ponencias en eventos académicos a nivel regional.	https://www.lareferencia.info/es/

La combinación de bases internacionales y regionales garantizó un equilibrio entre cobertura global y representatividad latinoamericana. Los resultados se exportaron a Rayyan (Ouzzani et al., 2016), donde el bibliotecario coordinador eliminó duplicados. La búsqueda se complementó con la Base de Datos em Ciência da Informação - Brapci³ y con literatura pertinente de otras fuentes.

2.4 Diseño de la estrategia y las ecuaciones de búsqueda

Se aplicó la estrategia PCC para definir términos clave, de acuerdo con las orientaciones del JBI Evidence Synthesis Manual (Corazza & Fracalanza, 2025; Peters et al., 2020) y Aromataris et al. (2024). Esta estrategia permitió estructurar cadenas de búsqueda alineadas con cada componente del acrónimo:

P: Problema, Política o Población

C: Concepto

C: Contexto

Tabla 3
Estrategia PCC

Elemento PCC	Definición para tu estudio	Términos libres (keywords)	Operadores booleanos
P – Population	Investigación académica y producción científica desarrollada por investigadores y científicos	investigación académica, investigación científica, academic research, scientific research, scholarly research, pesquisa acadêmica, pesquisa científica, investigadores, pesquisadores, researchers, científicos, cientistas, scientists	Debido a las características de la búsqueda, se omitirá el uso de operadores booleanos en el componente POPULATION para evitar la recuperación de registros redundantes que no aporten valor al proceso.
C – Concept	Prácticas de ciencia abierta en todas sus dimensiones, incluyendo acceso abierto, datos abiertos, código abierto, revisión abierta por pares y producción científica abierta.	prácticas de ciencia abierta, open science practices, práticas de ciência aberta, adopción de la ciencia abierta, implementación de la ciencia abierta, percepciones de la ciencia abierta, adoção da ciência aberta, implementação da ciência aberta, percepções da ciência aberta, adoption of open science, implementation of open science, perceptions of open science, práticas de acceso abierto, práticas de datos abiertos,	("prácticas de ciencia abierta" OR "open science practices" OR "práticas de ciência aberta" OR "adopción de la ciencia abierta" OR "implementación de la ciencia abierta" OR "percepciones de la ciencia abierta" OR "adoção da ciência aberta" OR "implementação da ciência aberta" OR "percepções da ciência aberta" OR "adoption of open science" OR "implementation of open science" OR "perceptions of open science" OR "prácticas de acceso abierto" OR

³ Brapci. (2025). Base de Datos em Ciência da Informação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <https://brapci.inf.br/>

Elemento PCC	Definición para tu estudio	Términos libres (keywords)	Operadores booleanos
		prácticas de investigación abierta, prácticas de evaluación abierta, prácticas de política de ciencia abierta, prácticas de educación abierta, prácticas de innovación abierta, prácticas de infraestructuras científicas abiertas, prácticas de ciencia ciudadana, prácticas de diálogo abierto, prácticas de acceso abierto, prácticas de datos abiertos, prácticas de avaliação aberta, prácticas de política científica abierta, prácticas de educação aberta, prácticas de inovação aberta, prácticas de infraestructuras científicas abiertas, prácticas de ciência cidadã, prácticas de diálogo abierto, open access practices, open data practices, open research practices, open evaluation practices, open science policy practices, open education practices, open innovation practices, open scientific infrastructure practices, citizen science practices, open dialogue practices	"prácticas de datos abiertos" OR "prácticas de investigación abierta" OR "prácticas de evaluación abierta" OR "prácticas de política de ciencia abierta" OR "prácticas de educación abierta" OR "prácticas de innovación abierta" OR "prácticas de infraestructuras científicas abiertas" OR "prácticas de ciencia ciudadana" OR "prácticas de diálogo abierto" OR "prácticas de acceso abierto" OR "prácticas de datos abiertos" OR "prácticas de investigação aberta" OR "prácticas de avaliação aberta" OR "prácticas de política científica abierta" OR "prácticas de educação aberta" OR "prácticas de inovação aberta" OR "prácticas de infraestructuras científicas abiertas" OR "prácticas de ciência cidadã" OR "prácticas de diálogo abierto" OR "open access practices" OR "open data practices" OR "open research practices" OR "open evaluation practices" OR "open science policy practices" OR "open education practices" OR "open innovation practices" OR "open scientific infrastructure practices" OR "citizen science practices" OR "open dialogue practices")
C – Context	La región geográfica y cultural de América Latina, incluyendo países específicos.	américa central, américa del sur, américa do sul, américa latina, argentina, bolivia, brasil, brazil, caribbean, caribe, central america, chile, colombia, colômbia, costa rica, cuba, ecuador, el salvador, equador, guatemala, honduras, latin america, méxico, nicaragua, panamá, paraguay, paraguay, peru, porto rico, puerto rico, república dominicana, south america, uruguay, uruguay, venezuela,	("américa central" OR "américa del sur" OR "américa do sul" OR "américa latina" OR argentina OR bolivia OR brasil OR brazil OR caribbean OR caribe OR "central america" OR chile OR colombia OR colômbia OR "costa rica" OR cuba OR ecuador OR "el salvador" OR equador OR guatemala OR honduras OR "latin america" OR méxico OR nicaragua OR panamá OR paraguay OR paraguay OR peru OR "porto rico" OR "puerto rico" OR "república dominicana" OR "south america" OR uruguay OR uruguay OR venezuela)

La estrategia se aplicó en las seis bases documentales mencionadas, recuperándose 533 registros (Tabla 4). LA Referencia aportó la mayor cantidad (317), confirmando su relevancia en la recuperación de literatura gris. SciELO y Redalyc registraron 15 y 44 documentos respectivamente, con alta pertinencia temática. Google Scholar recuperó 94 registros (limitados a español y portugués), mientras que Scopus y Web of Science aportaron 38 y 25, con menor volumen, pero mayor visibilidad internacional.

Tabla 4
Resultados de las ecuaciones de búsqueda

ID	Base	Resultados	Nota
B1	Google Scholar	94	Debido a las limitaciones técnicas de la plataforma, se emplearon únicamente palabras clave del componente CONCEPT en español y portugués brasileño, con el fin de restringir la búsqueda a los idiomas de mayor uso en América Latina. La estrategia de búsqueda se ejecutó mediante la herramienta Publish or Perish 8. No se aplicaron filtros en la búsqueda.
B2	SciELO	15	Dado que la plataforma se centra principalmente en la región de América Latina, se utilizaron exclusivamente palabras clave correspondientes al componente CONCEPT. No se aplicaron filtros en la búsqueda.
B3	Redalyc	44	Dado que la plataforma se centra principalmente en la región de América Latina, se utilizaron exclusivamente palabras clave correspondientes al componente CONCEPT. La estrategia de búsqueda se ejecutó mediante Google Scholar y el gestor bibliográfico Zotero. No se aplicaron filtros en la búsqueda.
B4	Scopus	38	No se aplicaron filtros en la búsqueda.
B5	WOS	25	No se aplicaron filtros en la búsqueda.
B6	LA Referencia	317	Dado que la plataforma se centra principalmente en la región de América Latina, se utilizaron exclusivamente palabras clave correspondientes al componente CONCEPT. No se aplicaron filtros en la búsqueda.
	Total registros	533	

En conjunto, los resultados evidenciaron un balance entre fuentes regionales y globales, garantizando representatividad latinoamericana e integración con la literatura internacional.

2.5 Selección y validación de documentos

Tres revisores evaluaron conjuntamente el conjunto inicial de documentos para garantizar coherencia en los criterios de inclusión, refinando la pauta de selección y extracción de datos antes de la revisión formal. Posteriormente, analizaron de manera secuencial títulos, resúmenes y textos completos. Las discrepancias fueron resueltas mediante consenso.

2.6 Proceso de tabulación de datos

Con apoyo de las herramientas Elicit⁴, Rayyan⁵ y Scispace⁶, se diseñó una matriz de extracción inicial con cinco variables: referencia, año, tipo de documento, idioma y país.

Tabla 5
Variables descriptivas iniciales

ID	Variable	Descripción
V1	Referencia	Referencia bibliográfica del documento.
V2	Año	Año de publicación del documento.
V3	Tipo de documento	País de origen del documento.
V4	Idioma	Idioma del documento.
V5	País	Población de actores.

Durante el estudio, la matriz se migró a Google Sheets y se amplió hasta incorporar 20 variables, incluyendo objetivo, método, población, práctica asociada, percepciones, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, limitaciones, resultados, hallazgos, retos y conclusiones. El registro de las estrategias de búsquedas está disponible en OSF (Santillan-Aldana et al., 2025).

2.7 Síntesis de la metodología

El estudio siguió el protocolo PRISMA-ScR (2025), registrado en el Open Science Framework. Las búsquedas, realizadas entre septiembre de 2024 y julio de 2025 en seis bases principales, se diseñaron con la estrategia PCC y fueron revisadas por el DataLab de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se incluyeron publicaciones revisadas por pares (2000–2024) en español, portugués o inglés, enfocadas en percepciones de actores académicos latinoamericanos sobre prácticas de ciencia abierta. La selección fue realizada por tres revisores, resolviendo discrepancias por consenso. La extracción y organización de datos se desarrolló en matrices iniciales (Elicit, Rayyan, Scispace), luego integradas y ampliadas en Google Sheets.

3 Resultados

A continuación, se presentan los resultados relativos a la selección y características de los documentos analizados, así como a las principales prácticas de ciencia abierta identificadas, junto con sus rasgos, vacíos, desafíos y oportunidades para su adopción.

3.1 Selección de documentos

3.1.1 Resultados de la selección de documentos

⁴ Elicit. (2025). The AI Research Assistant. <https://elicit.com/>

⁵ Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—A web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, 5(1), 210. <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4>

⁶ Scispace. (2025). Scispace: A dedicated resource hub for students, librarians, researchers, and universities. <https://scispace.com/>

Se identificaron 533 registros: Google Scholar (94), SciELO (15), Redalyc (44), Scopus (38), Web of Science (25) y LA Referencia (317). Tras eliminar 133 duplicados, se cribaron 400 registros, de los cuales 366 fueron excluidos por no cumplir los criterios de selección. Se intentó recuperar el texto completo de 34 documentos, pero 4 no estuvieron disponibles. Finalmente, se evaluaron 30 textos completos y se excluyeron 2 por corresponder a un período de publicación distinto, lo que resultó en la inclusión de 28 documentos en la revisión. El diagrama de flujo PRISMA resume el proceso de selección (Figura 1).

Figura 1

Documentos seleccionados en relación con la percepción de los actores involucrados.

A continuación, se presentan las referencias de los documentos seleccionados.

Tabla 6

Documentos seleccionados

ID	Referencia
D1	Appel, A. L., Lujano, I., & Albagli, S. (2018). Open science practices adopted by latin american & caribbean open access journals. En L. Chan & P. Mounier (Eds.), <i>ELPUB 2018: Vol. Connecting the Knowledge Commons: From Projects to Sustainable Infrastructure</i> . EIPub. https://doi.org/10.4000/proceedings.elpub.2018.29
D2	Araújo, P. C. D., & Lopes, M. P. M. (2021). <i>Compreensão do Editor Científico sobre a Ciência Aberta: Estudo do programa editorial do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq)</i> . <i>Encontros</i>

ID	Referencia
	Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, 26(Especial), 1-22. https://doi.org/10.5007/1518-2924.2021.78660
D3	Araújo, P., Führ, F., Lima, K. C. R. D., & Zulpo, S. (2021). Práticas de ciência aberta dos periódicos científicos correntes da Biblioteca Digital de Periódicos da Universidade Federal do Paraná. Cadernos BAD, N.o 12 (2021): Atas da 12a Conferência Luso. https://doi.org/10.48798/CADERNOSBAD.2801
D4	Arza, V., Fressoli, M., & Lopez, E. (2017). Ciencia abierta en Argentina: un mapa de experiencias actuales. Ciencia, Docencia y Tecnología, 28(55). https://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/article/view/242
D5	Benítez, F. S., Galán, L. A., Barquintero, A. A. D., Cuenya, L., & Burin, D. (2024). Percepción de investigadores argentinos en psicología sobre la crisis de replicabilidad y ciencia abierta. Interdisciplinaria. Revista de Psicología y Ciencias Afines, 41(2). https://doi.org/10.16888/1195
D6	Caregnato, S. E., Vanz, S. A. D. S., Pavão, C. G., Passos, P. C. J. S., Borges, E., Gabriel Junior, R. F., Azambuja, L. A., & Da Rocha, R. P. (2019). Práticas e percepções dos pesquisadores brasileiros sobre serviços de acesso aberto a dados de pesquisa Practices and perceptions of Brazilian researchers on open access to research data. Liinc em Revista, 15(2). https://doi.org/10.18617/liinc.v15i2.4771
D7	Cenci, J., Franco, M. C., Pereira-Cenci, T., Correa, M. B., Helal, L., Moher, D., Bouter, L., Huysmans, M. C., & Cenci, M. S. (2024). Perceptions of research integrity and open science practices: a survey of Brazilian dental researchers. Brazilian Oral Research, 38, e135. https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2024.vol38.0135
D8	Furnival, A. C., & Guirra, D. A. R. (2017). As percepções e práticas de publicação em acesso aberto dos pesquisadores de dois programas de pós-graduação em engenharia. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 15(2), 469. https://doi.org/10.20396/rdbci.v15i2.8646398
D9	Furnival, A. C. M., & Silva-Jerez, N. S. (2017). Percepções de pesquisadores brasileiros sobre o acesso aberto à literatura científica. Informação & Sociedade, 27(2). https://periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/32667
D10	Junior, R. F. G., Rocha, R. P. da, Caregnato, S. E., Pavão, C. M. G., Passos, P. C. S. J., Borges, E. N., Vanz, S. A. de S., & Azambuja, L. A. B. (2019). Acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil: mapeamento de repositórios, práticas e percepções dos pesquisadores e tecnologias. Ciência da Informação, 48(3). https://doi.org/10.18225/ci.inf.v48i3.4958
D11	Lima, J. S. (2020). Gestão de Dados de Pesquisa no contexto da Ciência Aberta: percepção dos pesquisadores da Universidade Federal do Ceará [Mestrado em Ciência da Informação, Universidade Federal do Ceará]. http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/51572
D12	López Cadenas, M. S., & Cubero-Castillo, E. (2020). Percepciones y prácticas de la ciencia abierta en Venezuela. Un acercamiento a la cuestión. Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, 5(4), 11-23. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4768550
D13	Manco, A. (2023). Práticas de ciencia abierta vistas desde la perspectiva de las comunidades de investigadores de las ciencias básicas de Perú. Revista Científica, 48(3), 40-55. https://doi.org/10.14483/23448350.20905
D14	Manco, A. (2024). Open science policies as regarded by the communities of researchers from the basic sciences in the scientific periphery. Online Information Review, 48(6), 1065-1087. https://doi.org/10.1108/OIR-03-2023-0135
D15	Pardo Martínez, C. I., & Poveda, A. C. (2018). Knowledge and Perceptions of Open Science among Researchers—A Case Study for Colombia. Information, 9(11), 292. https://doi.org/10.3390/info9110292
D16	Ribeiro, N., Oliveira, D., Dias, C., & Miranda, A. (2022). Importance of open science and science communication practices from the perspective of stakeholders. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 20(2022), 1-23. https://doi.org/10.20396/rdbci.v20i00.8670366/29816
D17	Rocha, L. M. P. (2019). Os cientistas e a ciência cidadã: um estudo exploratório sobre a visão dos pesquisadores profissionais na experiência brasileira. https://ridi.ibict.br/handle/123456789/1053
D18	Rodrigues, K. de O., Barros, S., Rosa, F. G., & Lessa, B. (2019). Percepção de pesquisadores de instituições públicas acerca da ciência aberta. Ciência da Informação, 48(3). https://doi.org/10.18225/ci.inf.v48i3.4950
D19	Sena, N. C. dos S. (2023). Gestão de dados de pesquisa científica na perspectiva da Ciência Aberta: um estudo de caso na Universidade Federal da Bahia [Doutora em Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia]. https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38403
D20	Silva, M. C. da. (2023). Ciência aberta e Altmetria: o sistema de recompensa científico e as práticas de Comunicação e divulgação dos grupos de pesquisa em Farmácia [Mestre em Ciência da Informação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/265369

ID	Referencia
D21	Sousa, J. de A. (2022). Práticas educacionais abertas: perspectivas e práticas docentes na Educação Básica [Mestrado em Educação, Universidade de Brasília]. http://repositorio.unb.br/handle/10482/43485
D22	Tomasi, D. C. (2021). Percepções e práticas de publicação de pesquisadores docentes da Escola de Engenharia da UFRGS no âmbito da Ciência Aberta [Mestre em Ciência da Informação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/233586
D23	Vallejo Sierra, R. H. (2023). Prácticas de apertura del conocimiento utilizadas por los científicos colombianos en el proceso de investigación. Revista de Ciencias Sociales. https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40466
D24	Vallejo Sierra, R. H. (2024). Ciencia abierta y equidad de género: lo que dicen las investigadoras e investigadores colombianos. Transinformação, 36, e2411998. https://doi.org/10.1590/2318-0889202436e2411998
D25	Vallejo Sierra, R. H., & Pirela Morillo, J. E. (2024). Prácticas científicas abiertas utilizadas por investigadores de ciencias médicas y de la salud en Colombia. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 35. https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/2676
D26	Vallejo-Sierra, R. H., & Pirela-Morillo, J. E. (2024). Prácticas de ciencia abierta utilizadas por investigadores colombianos del área de las humanidades. Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 38(100), 107-122. https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2024.100.58888
D27	Vallejo-Sierra, R.-H., Pirela-Morillo, J.-E., & Tunjano-Huertas, W. (2023). Ciencias de la educación abiertas: Las prácticas de sus investigadores y algunas proyecciones para Colombia. Revista Científica, 48(3), 129-142. https://doi.org/10.14483/23448350.20686
D28	Zanotti, A., Céspedes, L., & Mauro, A. (2024). Práticas e políticas de ciência aberta em universidades públicas: o caso da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, 29, 1-25. https://doi.org/10.5007/1518-2924.2024.e98432

El registro bibliográfico de los documentos seleccionados está disponible en OSF (Santillan-Aldana et al., 2025).

3.1.2 Características de los documentos seleccionados

Los documentos se caracterizan según cinco variables: referencia, año, tipo de documento, idioma y país.

a) Año de publicación: La producción se concentra en los últimos años, con un crecimiento sostenido desde 2017 y un pico en 2024.

Figura 2

Evolución temporal de publicaciones sobre prácticas de ciencia abierta en América Latina (2017–2024).

b) Tipo de documento: Predominan los artículos de revista, seguidos por tesis y, en menor medida, ponencias en congresos.

Figura 3

Distribución de los documentos según tipo.

c) Idioma: El portugués es el idioma más frecuente, lo que refleja la centralidad de Brasil, seguido por español e inglés.

Figura 4

Distribución de documentos según idioma de publicación

d) País: Los estudios se realizaron principalmente en Brasil (n = 16; 57,1 %), seguido por Colombia (n = 6; 21,4 %), Argentina (n = 3; 10,7 %), Perú (n = 2; 7,1 %) y Venezuela (n = 1; 3,6 %).

Figura 5

Distribución de documentos según país de publicación

3.2 Principales prácticas de ciencia abierta documentadas

Las prácticas se registraron en encuestas y resultados de los documentos seleccionados:

- a) Acceso abierto: 23 documentos. Es la práctica más frecuente y transversal, asociada a la democratización de la literatura científica.
- b) Datos abiertos de investigación: 19 documentos. Segunda práctica más explorada, vinculada a gestión, preservación y reutilización de datos.
- c) Evaluación abierta: 12 documentos. Menos prevalente, vinculada a debates sobre transparencia en la revisión por pares.
- d) Ciencia ciudadana: 8 documentos. Desarrollo incipiente, orientado a la inclusión de actores sociales.
- e) Educación abierta e infraestructura científica abierta: 7 documentos cada una, asociadas a integración pedagógica y tecnológica.
- f) Política de ciencia abierta: 5 documentos. Evidencia interés en marcos normativos y directrices nacionales.
- g) Investigación abierta y reproducible: 1 documento.

La Tabla 7 y la Figura 6 resumen la frecuencia de estas prácticas.

Tabla 7

Prácticas de ciencia abierta en relación a los documentos asociados

ID	Práctica	Documentos
P1	Acceso abierto	23
P2	Datos abiertos de investigación	19
P3	Evaluación abierta	12
P4	Ciencia ciudadana	8
P5	Educación abierta	7
P6	Infraestructura científica abierta	7

ID	Práctica	Documentos
P7	Política de ciencia abierta	5
P8	Investigación abierta y reproducible	1

Figura 6

Frecuencia de prácticas de ciencia abierta

Acceso abierto y datos abiertos son las más recurrentes, seguidas por evaluación abierta, ciencia ciudadana y educación abierta.

3.3 Características de las prácticas de ciencia abierta a partir de las percepciones de los actores involucrados.

En la Tabla 8 se presentan percepciones de investigadores, docentes, editores y otros actores académicos. Estas revelan:

Tabla 8

Percepciones sobre las prácticas de ciencia abierta

ID	Percepciones
D1	<p>- Acceso abierto: La mayoría de las revistas encuestadas se inclinan por la adopción de licencias Creative Commons, en especial la licencia CC BY-NC-SA, con el propósito de impedir la reutilización comercial de la producción académica. Esta preferencia refleja una marcada oposición a los modelos tradicionales de derecho de autor.</p> <p>- Evaluación abierta: El porcentaje de revistas que ofrecen altmetrics es aún muy bajo, lo que refleja una limitada conciencia de los editores sobre la importancia de esta práctica. Asimismo, se observa una actitud cautelosa frente a la revisión abierta por pares (OPR), al considerarla una práctica todavía poco confiable, susceptible de transgredir la ética académica y con posibles repercusiones negativas derivadas de su adopción temprana.</p>

ID	Percepciones
D2	<ul style="list-style-type: none"> - Ciencia abierta: Los editores, en general, comprenden el concepto de ciencia abierta y están familiarizados con la mayoría de sus prácticas vinculadas a la edición científica, aunque persisten algunas limitaciones en su aplicación. - Acceso abierto: Se observa desconocimiento en torno a los aspectos relacionados con los derechos de autor. - Datos abiertos de investigación: Existe un desconocimiento significativo respecto a la adecuada documentación de los datos utilizados en los procesos de investigación (ORD). - Evaluación abierta: Se evidencia una resistencia marcada por parte de los editores hacia la revisión abierta por pares (OPR), al considerar que esta práctica puede afectar la comunicación científica y exponer indebidamente a los revisores.
D3	<ul style="list-style-type: none"> - Ciencia abierta: La investigación evidencia un desconocimiento considerable entre los editores respecto a la legislación vigente sobre protección de datos personales y a las normas de citación de datos, lo que dificulta la adopción de prácticas de ciencia abierta. Esta desinformación se identifica como una barrera clave para fomentar dichas prácticas. Si bien los editores comprenden en general el concepto de ciencia abierta y están familiarizados con varias de sus prácticas, especialmente aquellas vinculadas con la publicación científica. - Evaluación abierta: Predomina una actitud conservadora entre los editores frente a la implementación de la revisión abierta por pares (OPR), reflejando dudas sobre su viabilidad y pertinencia. - Datos abiertos de investigación: Los editores mantienen una postura cautelosa respecto al intercambio de datos científicos, y solo un número reducido promueve prácticas activas en este ámbito. Aunque la mayoría reconoce la importancia de compartir y abrir los datos de investigación (ORD), diversos factores limitan la comprensión y adopción de estas prácticas. - Acceso abierto: El estudio destaca que el uso de licencias Creative Commons constituye una práctica común entre los editores, lo que revela cierto grado de compromiso con los principios de la ciencia abierta.
D4	<ul style="list-style-type: none"> - Ciencia abierta: La investigación muestra un interés significativo entre los investigadores por las prácticas de ciencia abierta. Una alta proporción de encuestados manifestó apertura en al menos una etapa del proceso científico, lo que evidencia un fuerte potencial para impulsar políticas de ciencia abierta en Argentina. No obstante, persiste cierta confusión en torno a la definición del concepto, lo que podría afectar la claridad y consistencia del compromiso de los investigadores con estas prácticas. - Ciencia ciudadana: Los datos reflejan que las prácticas de ciencia ciudadana presentan niveles de participación más bajos en comparación con iniciativas como las redes de colaboración. Asimismo, aunque la cooperación entre científicos es frecuente, solo un reducido porcentaje busca comunicar activamente sus resultados a audiencias no especializadas, lo que indica una baja incidencia de divulgación científica.
D5	<ul style="list-style-type: none"> - Ciencia abierta: La mayoría de los investigadores reportó asegurar la presentación de informes detallados de sus estudios; sin embargo, el compartir datos y materiales no es una práctica común, a pesar de la alta valoración expresada hacia los principios de ciencia abierta. Entre las principales barreras para su adopción se identifican la falta de información y capacitación, la ausencia de incentivos y la carencia de financiamiento específico. - Investigación abierta y reproducible: La mayoría de los encuestados rechazó la idea de que los estudios de replicación solo son necesarios cuando las investigaciones originales no muestran diferencias estadísticamente significativas, lo que evidencia una fuerte valoración de la replicación y reproducibilidad como elementos esenciales para el avance de la ciencia.
D6	<ul style="list-style-type: none"> - Datos abiertos de investigación: Los resultados del estudio muestran que la mitad de los encuestados nunca ha utilizado datos compartidos y que un porcentaje menor nunca ha compartido los suyos. Una proporción considerable de investigadores continúa almacenando datos en archivos impresos o en computadoras personales, lo que limita su acceso y preservación. Muchos investigadores reconocen que compartir datos puede incrementar el reconocimiento académico; sin embargo, persisten importantes barreras, entre ellas la exigencia de publicación previa, así como la falta de infraestructura adecuada. El estudio también pone de relieve una limitada comprensión de los conceptos relacionados con los datos

ID	Percepciones
	de investigación, lo que representa un obstáculo adicional para la consolidación de estas prácticas.
D7	<p>- Ciencia abierta: Aunque los investigadores reconocen la relevancia de actividades no tradicionales para el avance de la ciencia y su impacto social, continúan priorizando las prácticas tradicionales como principal vía de desarrollo profesional.</p> <p>- Evaluación abierta: El estudio resalta la necesidad de avanzar hacia sistemas de evaluación de la investigación más responsables en Brasil, capaces de reconocer de manera equilibrada tanto los logros académicos tradicionales como las contribuciones de carácter social e innovador.</p>
D8	<p>- Acceso abierto: Se identificó que un número considerable de artículos no se encuentra disponible en repositorios de acceso abierto, a pesar del respaldo que los investigadores expresan hacia esta práctica. La tendencia a publicar en revistas de alto impacto, que en muchos casos no son de acceso abierto, responde a presiones institucionales y limita la difusión abierta del conocimiento. Asimismo, se recomienda que la universidad promueva activamente el acceso abierto mediante su repositorio institucional y las redes bibliotecarias, consolidando así la visibilidad y el impacto de la producción académica.</p>
D9	<p>- Acceso abierto: La mayoría de los investigadores brasileños respaldan los principios y acciones asociados al acceso abierto, mostrando una aceptación implícita de esta práctica en su comportamiento informacional. No obstante, persiste una marcada preferencia por publicar en revistas de alto impacto, lo que limita la adopción plena de prácticas de acceso abierto. Se observa también preocupación por el excesivo énfasis de las agencias de financiamiento en los factores de impacto, lo que influye en las decisiones de publicación. Además, los investigadores muestran cierta cautela al momento de depositar sus trabajos en repositorios de acceso abierto. A pesar de ello, la mayoría de los encuestados coincide en que el público debería tener acceso a los artículos de investigación financiados con fondos públicos, lo que refuerza el consenso sobre la importancia del acceso abierto como política científica.</p>
D10	<p>- Datos abiertos de investigación: Existe un interés significativo por parte de la comunidad científica con respecto al acceso abierto a los datos de investigación.</p>
D11	<p>- Datos abiertos de investigación: Los encuestados compartieron datos abiertos de investigación, pero enfrentaron barreras como la falta de conocimiento y otras preocupaciones éticas. Sólo un encuestado creó un Plan de Gestión de Datos (PGD).</p>
D12	<p>- Ciencia abierta: Muchos investigadores tienden a asociar la ciencia abierta con prácticas científicas tradicionales, lo que evidencia una comprensión limitada de sus características específicas. Se resalta, por tanto, la necesidad de implementar una política de transición hacia la ciencia abierta, que contemple procesos de capacitación dirigidos a los diferentes actores involucrados en la investigación.</p>
D13	<p>- Ciencia abierta: Los entrevistados asocian la ciencia abierta con el acceso abierto a la información, los datos de investigación y el código abierto.</p>
D14	<p>- Ciencia abierta: Con frecuencia, la ciencia abierta es interpretada únicamente como acceso abierto a la información, entendida principalmente como la posibilidad de leer o consultar artículos de investigación. Este enfoque, bastante extendido entre los investigadores, limita la comprensión del concepto en su totalidad.</p> <p>- Datos de investigación abiertos: Otro significado asociado es el de la publicación de datos abiertos, aunque los entrevistados lo consideran un tema relativamente reciente y aún poco difundido.</p> <p>- Ciencia ciudadana: Muchos científicos relacionan la ciencia abierta con la comunicación pública de la ciencia, destacando la importancia de llevar el conocimiento más allá del ámbito académico para que la sociedad pueda formarse criterios propios sobre la investigación científica.</p>
D15	<p>- Ciencia abierta: Los investigadores colombianos reconocen que su conocimiento y comprensión sobre la ciencia abierta son limitados, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la conciencia, formación y capacitación en esta área. Una proporción significativa señaló sentirse insuficientemente informada respecto al tema, mientras que solo un porcentaje menor manifestó contar con un nivel adecuado de información.</p>

ID	Percepciones
D16	- Ciencia abierta: El estudio evidencia que los encuestados perciben como relevantes todas las iniciativas y movimientos asociados a la ciencia abierta, lo que se refleja en el valor modal de cinco en la escala Likert para todas las variables evaluadas. El análisis muestra un consenso entre los participantes respecto a la importancia de estas iniciativas, lo que sugiere una fuerte percepción colectiva de su valor para fortalecer la transparencia y la confianza en los procesos de investigación.
D17	- Ciencia ciudadana: La investigación muestra que los científicos ven la ciencia ciudadana como útil para recopilar datos mediante protocolos digitales, aunque dudan de su fiabilidad. Reconocen su potencial para mejorar análisis y estudios, pero insisten en estandarizar metodologías. Predomina el interés en involucrar a no científicos, con reservas sobre la calidad de sus aportes.
D18	- Acceso abierto: La investigación revela que los investigadores de institutos públicos mantienen una percepción positiva de la ciencia abierta, especialmente mediante el acceso abierto y las redes sociales científicas. Entre las motivaciones principales destacan la promoción del acceso a datos y publicaciones, así como la preservación y difusión de la producción académica. Los investigadores con mayor trayectoria muestran un mayor compromiso, posiblemente asociado a su productividad.
D19	- Datos abiertos de investigación: La investigación resalta el reconocimiento de investigadores, instituciones y agencias de financiamiento sobre el valor de los datos de investigación, evidenciando una percepción positiva hacia la ciencia abierta. Sin embargo, revela un conocimiento limitado en gestión de datos, repositorios y prácticas abiertas, lo que genera una brecha que dificulta su adopción. Entre los principales obstáculos se identifican la ausencia de directrices institucionales en la Universidad de Bahía (UFBA) y las preocupaciones por la propiedad intelectual. En conjunto, los hallazgos subrayan la necesidad de mayor apoyo y recursos para promover una gestión eficaz y sostenible de datos de investigación.
D20	- Datos abiertos de investigación: El estudio muestra que los investigadores en farmacia mantienen la confidencialidad de los datos independientemente del tipo de investigación, reflejando resistencia hacia la ciencia abierta y priorizando publicaciones en revistas prestigiosas y métricas tradicionales. - Ciencia ciudadana: Se observa escasa producción individual de divulgación científica, aunque existen esfuerzos colectivos mediante perfiles de grupos en redes sociales para dar mayor transparencia. La percepción sobre el intercambio de resultados evidencia la necesidad de un sistema de recompensas que incentive la apertura y la difusión, subrayando la tensión entre el sistema académico tradicional y los principios de la ciencia abierta.
D21	- Educación abierta: El estudio resalta la percepción de los estudiantes como productores activos de contenido en su interacción con recursos y herramientas educativas abiertas, lo que sugiere un cambio hacia el reconocimiento de su papel en el proceso de aprendizaje. También enfatiza la necesidad de entornos de apoyo para docentes, con estrategias que faciliten la transición de prácticas tradicionales a enfoques innovadores basados en la educación abierta. Asimismo, identifica la convergencia de movimientos educativos que comparten fundamentos en teorías sociales, psicológicas y del aprendizaje, orientados a promover democracia, justicia social y equidad educativa.
D22	- Acceso abierto: El estudio evidencia que los investigadores de la Escola de Engenharia poseen un conocimiento limitado sobre la ciencia abierta, lo que resalta la necesidad de mayor formación en este ámbito. Reconocen que prácticas como el acceso abierto a literatura y datos transforman el conocimiento en bien público y son esenciales para mejorar la comunicación científica y la transparencia, particularmente en áreas vinculadas a necesidades sociales como la ingeniería. Los hallazgos subrayan la brecha entre la comprensión e implementación de la ciencia abierta y la importancia de apoyo institucional e incentivos para fortalecer la publicación en acceso abierto.
D23	- Ciencia abierta: La investigación evidencia percepciones positivas entre los investigadores colombianos sobre la implementación de prácticas de ciencia abierta, destacando el valor de repositorios institucionales y otras infraestructuras. Sin embargo, persisten sesgos de género que generan preocupación respecto a la equidad. El estudio muestra una correlación entre formación académica y adopción de prácticas abiertas: quienes tienen mayores calificaciones participan más activamente. Además, la edad, experiencia y nivel académico influyen en su aplicación.

ID	Percepciones
D24	- Ciencia abierta: El estudio subraya que la ciencia abierta promueve valores de equidad y justicia, generando una percepción positiva entre los investigadores. No se observan diferencias significativas en la aplicación de prácticas de ciencia abierta a lo largo del proceso de investigación, lo que refleja su aceptación generalizada. Sin embargo, la falta de formación limita especialmente la participación de las mujeres, evidenciando barreras que deben superarse. Asimismo, se enfatiza la necesidad de fomentar vocaciones científicas en niñas y jóvenes, lo que demuestra conciencia sobre la inclusión. En conjunto, los hallazgos ilustran un compromiso con la equidad, aunque persisten desafíos.
D25	- Política de ciencia abierta: Un número significativo de investigadores en Colombia percibe las políticas de ciencia abierta como estratégicas para la innovación, reconociendo la importancia del trabajo colaborativo y los cambios culturales. - Acceso abierto: En el ámbito de la salud, predominan prácticas abiertas como el acceso a bases de datos y revistas. - Investigación abierta: El 77% asocia la ciencia abierta con la integridad científica, lo que refleja compromiso ético. Asimismo, un 30% reproduce métodos de investigación y un 25% intercambia información con pares, evidenciando mayor cooperación. En conjunto, los resultados sugieren una tendencia progresiva hacia la adopción de la ciencia abierta, aunque aún requiere fortalecer metodologías y comunicación pública.
D26	- Ciencia ciudadana: La investigación revela que los humanistas valoran la participación abierta de actores sociales: un 46% destaca la creación conjunta y un 44% reconoce sus aportes en los resultados. Se observa una tendencia creciente a integrar a la sociedad en la investigación humanística, lo que contrasta con su enfoque tradicionalmente teórico. También se enfatiza la necesidad de considerar el conocimiento como bien común y de profundizar en su dimensión cultural. Finalmente, se subraya la importancia de diseñar estrategias que fortalezcan las prácticas de ciencia abierta, favoreciendo mayores contribuciones sociales y culturales desde las humanidades.
D27	- Acceso abierto: Los hallazgos muestran una percepción positiva hacia el acceso abierto en el diseño de investigación. - Datos abiertos de investigación: Revelan limitaciones en colaboración con comunidades, replicación de métodos y gestión de datos. - Ciencia abierta: Persiste una baja preparación y conciencia sobre el intercambio de la producción científica, lo que obstaculiza la apertura del conocimiento. Se identifica la necesidad de promover la ciencia abierta mediante capacitación, incentivos y reconocimiento, además de transformar los procesos de producción, acceso y circulación del conocimiento. En conjunto, los resultados sugieren un escenario con potencial, pero aún con importantes brechas estructurales y culturales que superar.
D28	- Acceso abierto: Entre las prácticas destacan el acceso abierto, el uso de software y hardware libre, y la inclusión de no expertos. - Ciencia ciudadana: Aunque existen políticas de divulgación, faltan lineamientos específicos para la ciencia ciudadana. - Ciencia abierta: Se valoran especialmente el conocimiento abierto, las infraestructuras y la participación de actores sociales. Persisten tensiones con las prácticas tradicionales, lo que evidencia la necesidad de mayor alineación. La adopción combina exigencias institucionales y compromisos individuales con el activismo.

A partir de la lectura de estas percepciones desprendemos las siguientes características para cada una de las prácticas de ciencia abierta identificadas.

3.3.1 Acceso abierto

Los estudios muestran una percepción predominantemente favorable hacia el acceso abierto, considerado clave para transformar el conocimiento en bien público y ampliar la visibilidad académica. No obstante, se identifican brechas estructurales y culturales:

a) Preferencia persistente por publicar en revistas de alto impacto, incluso si no son de acceso abierto (Furnival & Guirra, 2017; Sena, 2023; Tomasi, 2021)

b) Desconocimiento de derechos de autor y gestión de licencias, aunque el uso de Creative Commons se extiende en revistas (Araújo & Lopes, 2021; Araújo et al., 2021; Furnival & Guirra, 2017; Furnival & Silva-Jerez, 2017).

c) Necesidad de fortalecer repositorios institucionales y políticas que incentiven esta práctica (Araújo & Lopes, 2021; Ribeiro et al., 2022).

En conjunto, se observa una tensión entre la valoración del acceso abierto como principio y las presiones del sistema académico tradicional.

3.3.2 Datos abiertos de investigación

Las percepciones reflejan tanto reconocimiento de su valor como limitaciones prácticas. Los investigadores coinciden en que compartir datos favorece la transparencia, la preservación y el reconocimiento académico, pero enfrentan obstáculos como:

a) Escasa comprensión de conceptos técnicos y de gestión de datos (Lima, 2020; Araújo & Lopes, 2021).

b) Persistencia de prácticas tradicionales de almacenamiento: archivos personales, formatos impresos (Caregnato et al., 2019; Lima, 2020).

c) Ausencia de infraestructura adecuada y directrices institucionales (Junior et al., 2019; Sena, 2023; Manco, 2023).

d) Preocupaciones éticas y de propiedad intelectual (Arza et al., 2017; Silva, 2023; Vallejo Sierra & Pirela Morillo, 2024c).

El panorama evidencia un avance incipiente, aún condicionado por barreras culturales y tecnológicas.

3.3.3 Evaluación abierta

Las percepciones son mayoritariamente cautelosas o resistentes.

a) Los editores e investigadores expresan dudas sobre la revisión abierta por pares, asociándose a riesgos éticos y a la exposición de los revisores (Araújo & Lopes, 2021; Araújo et al., 2021; Lima, 2020; Manco, 2023; Sena, 2023).

b) La adopción de métricas alternativas (altmetrics) es aún marginal (Araújo & Lopes, 2021; Araújo et al., 2021; Ribeiro et al., 2022; Silva, 2023).

c) No obstante, algunos estudios resaltan la necesidad de evolucionar hacia sistemas de evaluación más responsables, que integren criterios académicos, sociales e innovadores (Cenci et al., 2024; Vallejo Sierra, 2023; Zanotti et al., 2024).

La evaluación abierta aparece como un desafío pendiente, con un bajo nivel de aceptación práctica.

3.3.4 Ciencia ciudadana

La percepción sobre esta práctica es ambivalente:

- a) Reconocida como vía para democratizar la investigación y fortalecer el vínculo sociedad-ciencia (Arza et al., 2017; Rocha, 2019; Rodrigues et al., 2019; Vallejo Sierra, 2024a).
- b) Sin embargo, persisten dudas sobre la calidad de los aportes de los no científicos y la falta de metodologías estandarizadas (Arza et al., 2017; Rocha, 2019; Manco, 2023; Rocha, 2019; Tomasi, 2021).
- c) En las humanidades y ciencias sociales se observa mayor apertura a la integración de actores sociales, resaltando la producción conjunta y el conocimiento como bien común (Arza et al., 2017; Vallejo-Sierra & Pirela-Morillo, 2024c).

Se configura como un campo emergente, con potencial, pero con retos de legitimidad y estandarización.

3.3.5 Educación abierta

Las percepciones reflejan una apreciación favorable de su valor pedagógico:

- a) Reconocimiento de los estudiantes como productores activos de conocimiento en entornos abiertos (Sousa, 2022; Vallejo-Sierra & Pirela-Morillo, 2024c).
- b) Necesidad de entornos institucionales de apoyo que acompañen a los docentes en la transición hacia prácticas innovadoras (Lima, 2020; Sousa, 2022; Vallejo-Sierra et al., 2023c).
- c) Vinculación con valores de democracia, justicia social y equidad educativa, lo que refuerza su carácter transformador (Lima, 2020; Rocha, 2019; Sousa, 2022).

En general, se percibe como una dimensión complementaria y estratégica dentro de la agenda de apertura.

3.3.6 Infraestructura científica abierta

Se reconoce el valor de los repositorios institucionales y las plataformas digitales como herramientas esenciales para la implementación de la ciencia abierta.

- a) Los investigadores manifiestan percepciones positivas, aunque persisten brechas de género y limitaciones de formación que afectan la participación (Sousa, 2022; Vallejo Sierra, 2024a).
- b) La falta de lineamientos específicos para la ciencia ciudadana y la interoperabilidad técnica son desafíos señalados (Sena, 2023; Sousa, 2022; Vallejo Sierra, 2023a).

La infraestructura se percibe como un pilar necesario pero insuficientemente desarrollado.

3.3.7 Política de ciencia abierta

Las percepciones son generalmente favorables, reconociendo que las políticas nacionales e institucionales son estratégicas para impulsar cambios culturales, normativos y de incentivos.

a) Se destaca su papel en la innovación y en la consolidación de un ecosistema científico más inclusivo (Araújo & Lopes, 2021; Furnival & Silva-Jerez, 2017; Lima, 2020).

b) No obstante, la falta de formación y los sesgos de género limitan su alcance en algunos contextos (Araújo & Lopes, 2021; Araújo et al., 2021; Benítez et al., 2024; Furnival & Silva-Jerez, 2017; Lima, 2020; Vallejo Sierra, 2024a).

Las políticas aparecen como un motor clave de institucionalización, aún en fase de consolidación.

3.3.8 Investigación abierta y reproducible

Las percepciones apuntan a una alta valoración de la replicación y la transparencia:

a) La reproducibilidad es considerada esencial para la integridad científica y el avance del conocimiento (Lima, 2020; López Cadenas & Cubero-Castillo, 2021; Sena, 2023).

b) Sin embargo, persiste una baja práctica efectiva de compartir datos y materiales, debido a carencias de incentivos, financiamiento y formación (Benítez et al., 2024; Caregnato et al., 2019; Junior et al., 2019; Lima, 2020; Manco, 2023; Sena, 2023).

En términos de percepción, esta práctica goza de legitimidad y aceptación, aunque se enfrenta a barreras operativas para su implementación.

La Tabla 9 sintetiza percepciones favorables, desfavorables y limitaciones.

Tabla 9
Percepciones en relación a las prácticas de ciencia abierta

ID	Práctica	Percepciones positivas	Percepciones negativas	Factor limitante
P1	Acceso abierto	Amplía visibilidad y transforma conocimiento en bien público; uso creciente de licencias Creative Commons.	Preferencia por revistas de alto impacto no abiertas; desconocimiento de derechos de autor.	Presiones institucionales, falta de repositorios robustos, escaso incentivo.
P2	Datos abiertos de investigación	Favorece la transparencia, preservación y reconocimiento académico.	Baja comprensión de conceptos técnicos; resistencia al intercambio de datos.	Ausencia de directrices, infraestructura limitada, preocupaciones éticas y de propiedad intelectual.
P3	Evaluación abierta	Necesidad de sistemas de evaluación más responsables, con criterios sociales e innovadores.	Desconfianza hacia la revisión abierta por pares y escaso uso de altmetrics.	Riesgos éticos percibidos, exposición de revisores, falta de confianza en OPR.
P4	Ciencia ciudadana	Fortalece el vínculo sociedad-ciencia; mayor apertura en humanidades.	Dudas sobre la calidad de aportes de no científicos; falta de metodologías estandarizadas.	Legitimidad de aportes, falta de estandarización metodológica.

ID	Práctica	Percepciones positivas	Percepciones negativas	Factor limitante
P5	Educación abierta	Reconoce a estudiantes como productores activos; promueve democracia, equidad y justicia social.	Los docentes requieren más apoyo institucional para transitar hacia prácticas abiertas.	Necesidad de entornos de apoyo docente y recursos institucionales.
P6	Infraestructura científica abierta	Repositorios e infraestructuras son valorados como herramientas esenciales.	Persisten brechas de género y limitaciones en interoperabilidad técnica.	Lineamientos incompletos, carencia de interoperabilidad técnica.
P7	Política de ciencia abierta	Se perciben como estratégicas para innovación y cambios culturales.	Falta de formación y sesgos limitan su aplicación efectiva.	Debilidad en implementación, formación insuficiente, inequidades de género.
P8	Investigación abierta y reproducible	Replicación y reproducibilidad consideradas esenciales para la integridad científica.	Baja práctica de compartir datos y materiales pese a su valoración.	Carencia de incentivos, falta de financiamiento y capacitación.

3.4 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas asociadas con la adopción de las prácticas de ciencia abierta en la región

A partir de la lectura de las percepciones también desprendemos las siguientes debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades asociadas con la adopción de las prácticas de ciencia abierta en la región.

3.4.1 Fortalezas

Las fortalezas identificadas reflejan el progreso de la región en materia de ciencia abierta:

- a) Adopción de licencias Creative Commons (CC BY, CC BY-NC-SA) como mecanismo de protección y difusión del conocimiento (Appel et al., 2018; Araújo & Lopes, 2021; Sena, 2023).
- b) Consolidación del acceso abierto mediante repositorios institucionales, portales de revistas y políticas de acceso abierto en varios países de América Latina (Caregnato et al., 2019; Furnival & Guirra, 2017; Ribeiro et al., 2022).
- c) Apertura a nuevas métricas (altmetrics) y preprints, destacando la experimentación con mecanismos alternativos de visibilidad e impacto (Araújo & Lopes, 2021; Benítez et al., 2024; Furnival & Guirra, 2017; Lima, 2020; Ribeiro et al., 2022; Silva, 2023; Tomasi, 2021; Vallejo Sierra, 2023).
- d) Valoración de la colaboración y redes científicas, percibidas como elementos que fortalecen la producción colectiva de conocimiento (Lima, 2020; Sena, 2023; Vallejo Sierra, 2024a).
- e) Avances en gestión de datos e integridad científica, con iniciativas incipientes de planes de gestión de datos (PGD) y énfasis en la reproducibilidad como principios valorados (Lima, 2020; Sena, 2023).

3.4.2 Oportunidades

Las oportunidades se centran en la expansión y consolidación de prácticas emergentes de ciencia abierta a nivel internacional:

- a) Mayor adopción de datos abiertos de investigación, con un sector de revistas e investigadores mostrando disposición creciente a compartir datos (Araújo & Lopes, 2021; Caregnato et al., 2019; Junior et al., 2019; Vallejo Sierra, 2024a; Vallejo-Sierra & Pirela-Morillo, 2024c).
- b) Revisión abierta por pares y publicación de datos como áreas en desarrollo, percibidas como potenciales para fortalecer transparencia (Araújo & Lopes, 2021; Lima, 2020; López Cadenas & Cubero-Castillo, 2021; Manco, 2023).
- c) Exigencias de agencias de financiamiento e indexadores, que impulsan a editores e investigadores a implementar prácticas abiertas (Araújo & Lopes, 2021; Benítez et al., 2024; Lima, 2020; Sena, 2023).
- d) Integración de políticas nacionales e institucionales, que generan entornos favorables para avanzar en la ciencia abierta (Araújo & Lopes, 2021; Lima, 2020; Sena, 2023; Vallejo-Sierra et al., 2023; Vallejo Sierra, 2024a).
- e) Participación social y ciencia ciudadana, con posibilidades de articular universidades, ONG y comunidades en proyectos colaborativos (Arza et al., 2017; López Cadenas & Cubero-Castillo, 2021; Sena, 2023; Vallejo-Sierra et al., 2023).

3.4.3 Debilidades

Las debilidades muestran las deficiencias estructurales que limitan la plena adopción de la ciencia abierta en la región:

- a) Falta de conocimiento y formación en ciencia abierta, especialmente en gestión de datos, derechos de autor y mecanismos de publicación (Araújo & Lopes, 2021; Benítez et al., 2024; Lima, 2020; Sena, 2023; Vallejo-Sierra et al., 2023).
- b) Resistencia cultural a la revisión abierta por pares y preprints, asociada a preocupaciones de fiabilidad y confianza académica (Araújo & Lopes, 2021; Furnival & Guirra, 2017; Lima, 2020; Manco, 2023; Rocha, 2019; Silva, 2023).
- c) Limitaciones económicas y de infraestructura, que restringen la implementación de repositorios, PGD y recursos tecnológicos (Benítez et al., 2024; Caregnato et al., 2019; Lima, 2020; López Cadenas & Cubero-Castillo, 2021; Manco, 2023; Sena, 2023; Silva, 2023; Tomasi, 2021).
- d) Acceso desigual acceso y prejuicios de género, que afectan la equidad en la participación en prácticas abiertas (Manco, 2023; Vallejo Sierra, 2024a).
- e) Escasa integración entre prácticas tradicionales y abiertas, con persistencia de modelos conservadores en evaluación y comunicación científica (Araújo & Lopes, 2021; Arza et al., 2017; Furnival & Guirra, 2017; Lima, 2020; Manco, 2023; Sena, 2023; Silva, 2023; Tomasi, 2021; Vallejo-Sierra & Pirela-Morillo, 2024c).

3.4.4 Amenazas

Las amenazas ponen de relieve los riesgos externos a la región y las tensiones en el ecosistema científico internacional:

a) Preocupación por la pérdida de rigor científico, asociada al riesgo de proliferación de revistas depredadoras (Araújo et al., 2021; Benítez et al., 2024; Furnival & Guirra, 2017; Furnival & Silva-Jerez, 2017; Lima, 2020; Manco, 2023; Rocha, 2019; Sena, 2023; Silva, 2023; Tomasi, 2021; Vallejo Sierra, 2024a).

b) Debilidad del respeto académico en la revisión abierta por pares, percibida como una amenaza a la ética y confianza en la comunicación científica (Araújo & Lopes, 2021; Lima, 2020; Manco, 2023; Sena, 2023; Silva, 2023).

c) Falta de infraestructura y apoyo institucional para datos abiertos de investigación y repositorios, lo que frena su adopción (Araújo et al., 2021; Benítez et al., 2024; Caregnato et al., 2019; Junior et al., 2019; Lima, 2020; López Cadenas & Cubero-Castillo, 2021; Manco, 2023; Ribeiro et al., 2022; Sena, 2023; Silva, 2023; Tomasi, 2021; Vallejo-Sierra & Pirela-Morillo, 2024c).

d) Persistencia de prácticas de investigación cuestionables (PIC), como manipulación de datos, subregistro de resultados y crisis de replicabilidad (Benítez et al., 2024; Lima, 2020; Sena, 2023; Tomasi, 2021; Vallejo Sierra, 2024a).

e) Desigualdades estructurales y culturales, incluidas brechas de género, prejuicios en evaluación y falta de incentivos, que limitan la adopción de la ciencia abierta (Arza et al., 2017; Benítez et al., 2024; Lima, 2020; López Cadenas & Cubero-Castillo, 2021; Manco, 2023; Sena, 2023; Silva, 2023; Tomasi, 2021; Vallejo Sierra, 2024a; Vallejo-Sierra & Pirela-Morillo, 2024c).

La Figura 7 presenta la síntesis del análisis situacional de la adopción de prácticas e ciencia abierta en la región.

Figura 7

Síntesis del análisis situacional de la adopción de prácticas e ciencia abierta en la región

	Aspectos negativos	Aspectos positivos
Análisis interno	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de conocimiento y formación en ciencia abierta. Resistencia cultural a la revisión abierta por pares y preprints. Limitaciones económicas y de infraestructura. Desigual acceso y sesgos de género. Escasa integración entre prácticas tradicionales y abiertas. 	<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Adopción de licencias Creative Commons (CC BY, CC BY-NC-SA). Consolidación del acceso abierto mediante repositorios y políticas. Apertura a nuevas métricas (altmetrics) y preprints. Valoración de la colaboración y redes científicas. Avances en gestión de datos e integridad científica.
Análisis externo	<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> Preocupación por la pérdida de rigor científico. Debilidad del respeto académico en la revisión abierta por pares. Falta de infraestructura y apoyo institucional. Persistencia de prácticas de investigación cuestionables (PIC). Desigualdades estructurales y culturales. 	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Mayor adopción de datos abiertos de investigación. Revisión abierta por pares y publicación de datos. Exigencias de agencias de financiamiento e indexadores. Integración de políticas nacionales e institucionales. Participación social y ciencia ciudadana.

3.5 Síntesis breve de resultados

La revisión identificó 28 documentos publicados entre 2000 y 2024, con predominio de artículos en portugués y fuerte concentración en Brasil, seguido por Colombia, Argentina, Perú y Venezuela. Las prácticas más documentadas fueron el acceso abierto y los datos abiertos, mientras que la evaluación abierta, la ciencia ciudadana, la educación abierta y las políticas institucionales aparecen con menor desarrollo. Las percepciones revelan tensiones entre principios de apertura y prácticas académicas tradicionales, destacando la necesidad de fortalecer infraestructura, políticas, formación y marcos de incentivos para consolidar la ciencia abierta en la región. El registro de los datos extraídos de los documentos seleccionados está disponible en OSF (Santillan-Aldana et al., 2025).

4 Discusión

4.1 Principales prácticas de ciencia abierta documentadas

Los resultados muestran que la ciencia abierta en América Latina ha avanzado de forma notable en la última década, aunque con desarrollos desiguales entre prácticas. El acceso abierto se consolida como pilar central, presente en la mayoría de los estudios y confirmado como principal vía para democratizar el conocimiento. Sin embargo, persisten tensiones vinculadas a la preferencia por publicar en revistas de alto impacto no abiertas y a la limitada capacitación en derechos de autor, lo que evidencia la coexistencia de modelos tradicionales y abiertos.

En segundo lugar, los datos abiertos de investigación constituyen una práctica en expansión, valorada por su potencial para la transparencia y la preservación, aunque limitada por deficiencias de infraestructura, lineamientos institucionales y formación técnica. Este hallazgo indica que la apertura en fases avanzadas del ciclo de investigación enfrenta todavía barreras culturales y tecnológicas.

La evaluación abierta aparece de manera consistente, pero genera percepciones ambivalentes: las resistencias a la revisión abierta por pares y el escaso uso de métricas alternativas reflejan que aún es una práctica en consolidación. De manera similar, la ciencia ciudadana se reconoce como emergente y con potencial democratizador, aunque condicionada por dudas sobre la calidad de los aportes y la falta de metodologías estandarizadas.

Por su parte, la educación abierta y la infraestructura científica abierta muestran esfuerzos institucionales y pedagógicos orientados a fortalecer capacidades y garantizar sostenibilidad. La política de ciencia abierta se perfila como motor de institucionalización, aunque limitada por brechas formativas y sesgos de género. Finalmente, la investigación abierta y reproducible aparece marginalmente, pese a su relevancia para la integridad científica, lo que revela la necesidad de incentivos y financiamiento específicos.

En conjunto, los hallazgos sugieren que la región ha transitado desde el acceso abierto hacia dimensiones más complejas, aunque aún enfrenta retos estructurales, culturales y de legitimidad que condicionan su plena adopción.

4.2 Características de las prácticas de ciencia abierta a partir de las percepciones de los actores involucrados

El análisis de las percepciones recogidas muestra un panorama complejo sobre la adopción de la ciencia abierta en América Latina. El acceso abierto es valorado positivamente como vía para convertir el conocimiento en bien público y ampliar la visibilidad científica, aunque limitado por prácticas tradicionales que privilegian revistas de alto impacto y por un dominio insuficiente de los derechos de autor.

En cuanto a los datos abiertos de investigación, los actores reconocen su importancia para la transparencia, preservación y reconocimiento académico, pero señalan obstáculos significativos: desconocimiento técnico, almacenamiento en formatos obsoletos, ausencia de directrices institucionales y preocupaciones éticas.

La evaluación abierta genera percepciones cautelosas, marcadas por resistencias a la revisión abierta por pares y el bajo uso de métricas alternativas. Aun así, algunos estudios reconocen la necesidad de evolucionar hacia sistemas de evaluación más responsables que integren criterios sociales e innovadores.

La ciencia ciudadana es vista con potencial democratizador al fortalecer el vínculo sociedad-ciencia, aunque persisten dudas sobre la calidad de los aportes y la falta de metodologías estandarizadas. En humanidades y ciencias sociales se observa mayor apertura, destacando el conocimiento como bien común.

Las percepciones sobre educación abierta e infraestructura resaltan su valor estratégico: reconocimiento de los estudiantes como productores activos, necesidad de entornos de apoyo institucional y valoración de repositorios e infraestructuras como pilares, aunque limitados por brechas de género y falta de interoperabilidad. Las políticas de ciencia abierta son vistas como motores de cambio, mientras que la investigación reproducible goza de alta valoración, pero se practica poco por falta de incentivos y financiamiento.

En conjunto, las percepciones muestran una aceptación positiva de los principios de la ciencia abierta, aunque condicionada por barreras estructurales, culturales y normativas.

4.3 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas asociadas con la adopción de las prácticas de ciencia abierta en la región

Los resultados permiten identificar un escenario regional donde la adopción de la ciencia abierta avanza en medio de tensiones. Entre las fortalezas, destacan la consolidación del acceso abierto mediante repositorios y políticas, la adopción de licencias Creative Commons y experiencias en altmetrics, preprints y redes de colaboración, que evidencian un dinamismo emergente.

Las oportunidades se centran en la expansión de prácticas en desarrollo, como datos abiertos y revisión abierta por pares, impulsadas por agencias de financiamiento e indexadores. También la integración de políticas nacionales e institucionales y el potencial de la ciencia ciudadana constituyen espacios clave para democratizar el conocimiento.

En cuanto a las debilidades, sobresale la falta de formación especializada en gestión de datos, derechos de autor y evaluación abierta, además de limitaciones económicas, de infraestructura y de equidad (género, acceso). Se observa además resistencia cultural a innovaciones como preprints y revisión abierta.

Las amenazas incluyen riesgos de pérdida de rigor científico asociados a revistas depredadoras, debilidades en la revisión abierta, persistencia de malas prácticas de investigación y desigualdades estructurales que limitan la adopción plena.

En conjunto, los hallazgos reflejan que la región avanza hacia un ecosistema científico más abierto, aunque persisten desafíos que exigen políticas integrales, formación especializada e incentivos sostenidos.

5 Limitaciones del proceso de revisión del alcance

Durante el proceso de revisión de alcance se identificaron tres limitaciones principales. La primera se relaciona con la disponibilidad de fuentes bibliográficas adecuadas para localizar los documentos requeridos. La literatura regional no está completamente cubierta por las bases bibliográficas internacionales y, en consecuencia, tanto estas como otras fuentes regionales carecen de algunos campos de registro de datos necesarios para el desarrollo de una revisión de alcance, lo que se hace evidente al emplear herramientas digitales específicas. La segunda limitación corresponde a la escasez de resultados documentados sobre prácticas de ciencia abierta en la región, lo cual restringe la amplitud de análisis que demanda un estudio de este tipo. Finalmente, la tercera limitación radica en la ausencia de modelos consolidados de *scoping review* aplicados a esta temática, lo que genera incertidumbre sobre la manera de abordar ciertos aspectos metodológicos del protocolo PRISMA-ScR en su aplicación práctica.

6 Conclusiones

La revisión de alcance evidencia avances significativos en ciencia abierta en América Latina, especialmente en acceso abierto, consolidado como práctica predominante. Sin embargo, la adopción de dimensiones como datos abiertos, evaluación abierta, ciencia ciudadana y reproducibilidad permanece incipiente, condicionada por barreras estructurales, culturales y de infraestructura. Las percepciones de los actores revelan valoración positiva de los principios de apertura, pero también resistencias y limitaciones prácticas. El análisis FODA muestra un escenario ambivalente: mientras existen políticas, repositorios y experiencias colaborativas, persisten brechas de formación, financiamiento y legitimidad académica. En suma, la ciencia abierta constituye una oportunidad estratégica para democratizar el conocimiento en la región, siempre que se acompañe de políticas coherentes y apoyo institucional sostenido.

7 Financiamiento

Esta investigación contó con el financiamiento de la Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

8 Bibliografía

Aguinis, H., Banks, G., Rogelberg, S., & Cascio, W. (2020). Actionable recommendations for narrowing the science-practice gap in open science. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 158, 27-35. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2020.02.007>

Alessandroni, N. (2024). Prácticas de ciencia abierta: beneficios y desafíos para su implementación. *Revista De Psicología*, 23(2), 88-108. <https://doi.org/10.24215/2422572Xe182>

Allen, C., & Mehler, D. (2018). Open science challenges, benefits and tips in early career and beyond. *PLoS Biology*, 17. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000246>

Appel, A. L., Lujano, I., & Albagli, S. (2018). Open science practices adopted by latin american & caribbean open access journals. En L. Chan & P. Mounier (Eds.), *ELPUB 2018: Vol. Connecting the Knowledge Commons: From Projects to Sustainable Infrastructure*. EIPub. <https://doi.org/10.4000/proceedings.elpub.2018.29>

Arancio, J. (2023). From inequalities to epistemic innovation: Insights from open science hardware projects in Latin America. *Environmental Science & Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103576>

Araújo, P. C. D., & Lopes, M. P. M. (2021). Compreensão do Editor Científico sobre a Ciência Aberta: Estudo do programa editorial do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq). *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 26(Especial), 1-22. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2021.78660>

Araújo, P., Führ, F., Lima, K. C. R. D., & Zulpo, S. (2021). Prácticas de ciência aberta dos periódicos científicos correntes da Biblioteca Digital de Periódicos da Universidade Federal do Paraná. *Cadernos BAD*, N.o 12 (2021): Atas da 12a Conferência Luso. <https://doi.org/10.48798/CADERNOSBAD.2801>

Arza, V., & Fressoli, M. (2019). Prácticas de ciencia abierta: instrumento para su análisis ilustrado con información de proyectos científicos argentinos. *Redes. Revista De Estudios Sociales De La Ciencia Y La Tecnología*, 25(48), 85–131. <https://doi.org/10.48160/18517072re48.63>

Arza, V., Fressoli, M., & Lopez, E. (2017). Ciencia abierta en Argentina: un mapa de experiencias actuales. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 28(55). <https://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/article/view/242>

Babini, D., & Rovelli, L. (2020). Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica. <https://doi.org/10.2307/J.CTV1GM02TQ>

Banks, G., Field, J., Oswald, F., O'Boyle, E., Landis, R., Rupp, D., & Rogelberg, S. (2019). Answers to 18 Questions About Open Science Practices. *Journal of Business and Psychology*, 34, 257-270. <https://doi.org/10.1007/S10869-018-9547-8>

Barata, G. (2023). Interview with Dr. Fernanda Beigel: Latin America wants to strengthen regional science through new global open access configurations. *Quantitative Science Studies*, 4, 306-313. https://doi.org/10.1162/qss_a_00235

- Benítez, F. S., Galán, L. A., Barquinero, A. A. D., Cuenya, L., & Burin, D. (2024). Percepción de investigadores argentinos en psicología sobre la crisis de replicabilidad y ciencia abierta. Interdisciplinaria. Revista de Psicología y Ciencias Afines, 41(2). <https://doi.org/10.16888/1195>
- Bertram, M., Sundin, J., Roche, D., Sánchez-Tójar, A., Thoré, E., & Brodin, T. (2023). Open science. Current Biology, 33, R792-R797. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.05.036>
- Camacho Toro, R., Cumba Garcia, L. M., Galvis, L. A., Echeverría-King, L. F., Pantović, B., Alarcón-López, C., Suarez, V. R., Figueroa, P., Torres-Atencio, I., Widmaier, C., Fraga, T. R., & Benavides, S. (2024). The needed link between open science and science diplomacy—A Latin American perspective. Frontiers in Research Metrics and Analytics, 9, 1355393. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1355393>
- Caregnato, S. E., Vanz, S. A. D. S., Pavão, C. G., Passos, P. C. J. S., Borges, E., Gabriel Junior, R. F., Azambuja, L. A., & Da Rocha, R. P. (2019). Práticas e percepções dos pesquisadores brasileiros sobre serviços de acesso aberto a dados de pesquisa | Practices and perceptions of Brazilian researchers on open access to research data. Liinc em Revista, 15(2). <https://doi.org/10.18617/liinc.v15i2.4771>
- Cenci, J., Franco, M. C., Pereira-Cenci, T., Correa, M. B., Helal, L., Moher, D., Bouter, L., Huysmans, M. C., & Cenci, M. S. (2024). Perceptions of research integrity and open science practices: a survey of Brazilian dental researchers. Brazilian Oral Research, 38, e135. <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2024.vol38.0135>
- Codina, L. (2021, septiembre 1). Scoping reviews: características y uso en tesis doctorales. Lluís Codina. <https://www.lluiscodina.com/scoping-reviews-guia/>
- Corazza, R. I., & Fracalanza, P. S. (2025, May 1). Guia Metodológico para Scoping Review (ScR): Estrategia PCC e Fluxograma PRISMA. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/FH5PD>
- De Filippo, D., & D'Onofrio, M. (2019). Alcances y limitaciones de la ciencia abierta en Latinoamérica: análisis de las políticas públicas y publicaciones científicas de la región. Hipertext.net, 24, 32-48. <https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2019.i19.03>
- De Oliveira, T., Marques, F., Leão, A., De Albuquerque, A., Prado, J., Grohmann, R., Clinio, A., Cogo, D., & Guazina, L. (2021). Toward an inclusive agenda of Open Science for Communication Research: a Latin American approach. Journal of Communication. <https://doi.org/10.31235/osf.io/awykg>
- Dezhina, I. (2023). Advantages and challenges to open science practices. Terra Economicus. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2023-21-3-70-87>
- Frankenhuis, W., & Nettle, D. (2018). Open Science Is Liberating and Can Foster Creativity. Perspectives on Psychological Science, 13, 439 - 447. <https://doi.org/10.1177/1745691618767878>
- Fressoli J. M. y Arza V. (2018). Los desafíos que enfrentan las prácticas de ciencia abierta. Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, 15(2), 429-448. <https://doi.org/10.5209/TEKN.60616>

Fressoli, M. & De Filippo, D. (2021). Nuevos escenarios y desafíos para la ciencia abierta. Entre el optimismo y la incertidumbre. *Arbor*, 197(799), a586.

<https://doi.org/10.3989/arbor.2021.799001>

Furnival, A. C. M., & Silva-Jerez, N. S. (2017). Percepções de pesquisadores brasileiros sobre o acesso aberto à literatura científica. *Informação & Sociedade*, 27(2).

<https://periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/32667>

Furnival, A. C., & Guirra, D. A. R. (2017). As percepções e práticas de publicação em acesso aberto dos pesquisadores de dois programas de pós-graduação em engenharia. *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, 15(2), 469.

<https://doi.org/10.20396/rdbci.v15i2.8646398>

Isoglio, A., & Echeverry-Mejía, J. A. (2019). Reconocimiento de experticias y orientación hacia problemas sociales: las prácticas de ciencia abierta desde la perspectiva de la investigación integrada. *Ciencia Y Sociedad*, 44(1), 29–42. <https://doi.org/10.22206/cys.2019.v44i1.pp29-42>

Junior, R. F. G., Rocha, R. P. da, Caregnato, S. E., Pavão, C. M. G., Passos, P. C. S. J., Borges, E. N., Vanz, S. A. de S., & Azambuja, L. A. B. (2019). Acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil: mapeamento de repositórios, práticas e percepções dos pesquisadores e tecnologias. *Ciência da Informação*, 48(3). <https://doi.org/10.18225/ci.inf.v48i3.4958>

Lafuente, A. (2020). Abrir la ciencia para cambiar el mundo. *International Journal of Engineering, Social Justice, and Peace*, 7(2), 52–67. <https://doi.org/10.24908/ijesjp.v7i2.13724>

Leonelli, S. (2023). Philosophy of Open Science. <https://doi.org/10.1017/9781009416368>

Lima, J. S. (2020). Gestão de Dados de Pesquisa no contexto da Ciência Aberta: percepção dos pesquisadores da Universidade Federal do Ceará [Mestrado em Ciência da Informação, Universidade Federal do Ceará]. <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/51572>

López Cadenas, M. S., & Cubero-Castillo, E. (2020). Percepciones y prácticas de la ciencia abierta en Venezuela. Un acercamiento a la cuestión. *Observatorio Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación*, 5(4), 11-23. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4768550>

Manco, A. (2023). Prácticas de ciencia abierta vistas desde la perspectiva de las comunidades de investigadores de las ciencias básicas de Perú. *Revista Científica*, 48(3), 40-55.

<https://doi.org/10.14483/23448350.20905>

Manco, A. (2024). Open science policies as regarded by the communities of researchers from the basic sciences in the scientific periphery. *Online Information Review*, 48(6), 1065-1087.

<https://doi.org/10.1108/OIR-03-2023-0135>

Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z., & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—A web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, 5(1), 210.

<https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4>

Pardo Martínez, C. I., & Poveda, A. C. (2018). Knowledge and Perceptions of Open Science among Researchers—A Case Study for Colombia. *Information*, 9(11), 292.

<https://doi.org/10.3390/info9110292>

- Peters, M. D. J., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JB I Evidence Synthesis*, 18(10), 2119-2126. <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00167>
- Restrepo, D., Quion, J., Vásquez-Venegas, C., Villanueva, C., Anthony Celi, L., & Nakayama, L. F. (2023). A scoping review of the landscape of health-related open datasets in Latin America. *PLOS Digital Health*, 2(10), e0000368. <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000368>
- Ribeiro, N., Oliveira, D., Dias, C., & Miranda, A. (2022). Importance of open science and science communication practices from the perspective of stakeholders. *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, 20(2022), 1-23. <https://doi.org/10.20396/rdbci.v20i00.8670366/29816>
- Rocha, L. M. P. (2019). Os cientistas e a ciência cidadã: um estudo exploratório sobre a visão dos pesquisadores profissionais na experiência brasileira. <https://ridi.ibict.br/handle/123456789/1053>
- Rodrigues, K. de O., Barros, S., Rosa, F. G., & Lessa, B. (2019). Percepção de pesquisadores de instituições públicas acerca da ciência aberta. *Ciência da Informação*, 48(3). <https://doi.org/10.18225/ci.inf.v48i3.4950>
- Santillan-Aldana, J., Silva, F. C. C. da, Witt, A. S., & Costa, B. N. S. (2025). Analysis of the adoption of open science practices in Latin American academic research. *OSF Registries*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/RTW6G>
- Schallier, W. (2018). From Open Access to Open Science: innovation in scholarly communication. *IRIS - Revista de Informação, Memória e Tecnologia*. <https://doi.org/10.51359/2318-4183.2018.238909>
- Sena, N. C. dos S. (2023). Gestão de dados de pesquisa científica na perspectiva da Ciência Aberta: um estudo de caso na Universidade Federal da Bahia [Doutora em Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia]. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38403>
- Silva, M. C. da. (2023). Ciência aberta e Altmetria: o sistema de recompensa científico e as práticas de Comunicação e divulgação dos grupos de pesquisa em Farmácia [Mestre em Ciência da Informação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/265369>
- Silveira, L. D., Ribeiro, N. C., Melero, R., Mora-Campos, A., Piraquive-Piraquive, D. F., Uribe-Tirado, A., Sena, P. M. B., Polanco-Cortés, J., Santillán-Aldana, J., Silva, F. C. C. D., Araújo, R. F., Enciso-Betancourt, A. M., & Fachin, J. (2023). Taxonomia da Ciência Aberta: Revisada e ampliada. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 28, 1-22. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2023.e91712>
- Sousa, J. de A. (2022). Práticas educacionais abertas : perspectivas e práticas docentes na Educação Básica [Mestrado em Educação, Universidade de Brasília]. <http://repositorio.unb.br/handle/10482/43485>
- Tomasi, D. C. (2021). Percepções e práticas de publicação de pesquisadores docentes da Escola de Engenharia da UFRGS no âmbito da Ciência Aberta [Mestre em Ciência da Informação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/233586>

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>

Vallejo Sierra, R. H. (2023). Prácticas de apertura del conocimiento utilizadas por los científicos colombianos en el proceso de investigación. *Revista de Ciencias Sociales*.
<https://doi.org/10.31876/rsc.v29i.40466>

Vallejo Sierra, R. H. (2024a). Ciencia abierta y equidad de género: lo que dicen las investigadoras e investigadores colombianos. *Transinformação*, 36, e2411998.
<https://doi.org/10.1590/2318-0889202436e2411998>

Vallejo Sierra, R. H., & Pirela Morillo, J. E. (2024b). Prácticas científicas abiertas utilizadas por investigadores de ciencias médicas y de la salud en Colombia. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 35. <https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/2676>

Vallejo-Sierra, R. H., & Pirela-Morillo, J. E. (2024c). Prácticas de ciencia abierta utilizadas por investigadores colombianos del área de las humanidades. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 38(100), 107-122.
<https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2024.100.58888>

Vallejo-Sierra, R.-H., Pirela-Morillo, J.-E., & Tunjano-Huertas, W. (2023). Ciencias de la educación abiertas: Las prácticas de sus investigadores y algunas proyecciones para Colombia. *Revista Científica*, 48(3), 129-142. <https://doi.org/10.14483/23448350.20686>

Zanotti, A., Céspedes, L., & Mauro, A. (2024). Prácticas e políticas de ciência aberta em universidades públicas: o caso da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 29, 1-25.
<https://doi.org/10.5007/1518-2924.2024.e98432>